

БОЛАЛАР НУТҚИНИНГ ТИЛШУНОСЛИК ТАРИХИДА ЎРГАНИЛИШИ ХУСУСИДА

Сайидирахимова Насиба Сайидмахамадовна

Ўзбекистон халқаро ислом академияси доценти,

филология фанлари номзоди, доцент

E.mail: sayidirahimova@navoiy-uni.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7478942>

Аннотация.

Ҳозирги кунда нутқ онтогенезининг психоллингвистик муаммолари кўплаб олимларнинг қизиқишини уйғотмоқда. Психоллингвистикада бу бўлимга қизиқишнинг ўсиши ҳозирги замон тилшунослигида инсон нутқ фаолиятининг муаммолари ва уларни моделлаштириш қонуниятига бўлган эътиборнинг кучайиши билан боғлиқдир. Шу сабабдан ҳам кичик ёшда она тилини эгаллаш жараёнини тадқиқ қилишга бўлган назарий қизиқишнинг ортиши нутқий фаолият назариясини яратишда зарур бир йўналиш ҳисобланиши билан бирга, инсон тафаккури табиатини ва унинг ривожланиш қонуниятини чуқурроқ ўрганишнинг асосий йўллари билан бири ҳисобланади. Юқоридагилардан келиб чиқиб, ушбу мақолада болалар нутқининг ўрганилиши, бу борада тилшунослик тарихида олимларнинг фикрлари, улар томонидан яратилган назариялар ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: нутқий коммуникация, бўғин эллизияси, тил онтогенези, филогенез, бихевиоризм ғоялари, натуралистик назария, товушга тақлид назарияси, тил феномени, фенотопик жараён, генетик психоллингвистика.

Abstract.

Nowadays, psycholinguistic problems of speech ontogenesis are attracting the interest of many scientists. The growth of interest in this section in psycholinguistics is due to the increasing attention to the problems of human speech activity and the regularity of their modeling in modern linguistics. Therefore, increasing theoretical interest in learning the process of mastering the mother tongue is considered a necessary direction in the creation of the theory of speech activity, and it is of great importance in the in-depth study of human thinking and its laws, as well as the nature of language. Based on the above, this article discusses the study of children's speech, the opinions of scientists in the history of linguistics, and the theories created by them.

Key words: speech communication, syllable elision, language ontogeny, phylogeny, ideas of behaviorism, naturalistic theory, theory of sound imitation, language phenomenon, phenotypic process, genetic psycholinguistics.

XX асрга келиб, замонавий болалар психологиясидаги патологик ходисалар ва она тилини ўрганиш мақсадида болалар нутқини жадал тадқиқ этиш кескин тус олди. Хусусан, болалар нутқининг лингвистик талқини болалар нутқини нутқий фаолият, яъни нутқий коммуникация учун тааллуқли восита сифатида кўрувчи психолингвистикада ўрганила бошланди. Лекин болалар нутқининг лингвистик талқини руҳшуносларнинг бу соҳадаги қарашларидан анча ҳоли равишда ривожланди. Болалар нутқини дастлаб системали тарзда ўрганиш XIX асрларнинг ўрталари 20-30 йиллардан бошланган. Рус тилшунослигида болалар нутқининг фонетикасини талқин этиш 1913 йили Б.Китерманнинг “Болалар нутқида бўғин элизиясини ўрганиш тажрибаси” номли мақоласида кўринди. Бу мақолада Китерман болалар тилининг фактлари тил структурасининг маълум муаммоларини очишда асос бўлишини таъкидлайди. У болалар томонидан мураккаб сўзларда бўғинларнинг туширилиш ҳолатини тилдаги бўғинларнинг динамик кучини тавсифлашда материал сифатида қўллаш мумкинлигини қайд этади.

“Бўғинларни ўзлаштириш жараёнида ёки, бошқача айтганда, бўғинларни қабул қилиш ва ифодалашда, бир томондан, бўғинларнинг ҳам кучсиз қабул қилиниши ва туширилишида ҳам – бошқа томондан, асосий ролни бўғин динамикаси ўйнаши лозим. Бунда динамикли, кучлироқ бўлган бўғин тез қабул қилинади ва қатъий равишда аниқланади, динамикли қисман кучли бўлган бўғин эса кучсиз қабул қилинишини А. priori аниқлаш мумкин. Ва бунда икки бўғин қиёсий динамик кучининг англанишида ва элизия фактидан хулоса чиқариш мумкин эмасми, деган савол туғилади. Биз элизия ходисаларининг асосида, албатта, шундай хулоса чиқариш мумкин дея оламиз” [1, 2,3].

Ҳақиқатан ҳам кўплаб фактлар шуни таъкидлайдики, бўғинларнинг туширилиши уларнинг динамик кучи билан аниқланади. Масалан, иккинчи урғу олди бўғиннинг, биринчи урғу олди бўғинга нисбатан тез-тез туширилиши, урғули бўғиннинг доимий сақланиши шу ҳақида гувоҳлик беради. Шунинг учун биз бу масаланинг шу тарзда қўйилиши тарафдоримиз. Шу жумладан, тилнинг бўғин структураси ҳақидаги таълимотни ривожлантиришда, Б.Китерманнинг бир қатор хулосалари

хизмат қилади. Лекин у томонидан болалар нутқи бўйича келтирилган материал тўлиқ хулосалар чиқариш учун етарли эмас, буни унинг ўзи ҳам таъкидлайди.

Системада кўриб чиқиладиган кўплаб назарий тушунчалар билан бойиган лингвистик тафаккур XX асрнинг 40-50 йиллари структурал йўналиш вакилларида болалар нутқининг ривожланиши назариясини яратиш имкониятини туғдирди. Айнан ўз шахсий методологияси билан юзага келган фан – фонологияда Роман Якобсон биринчи структуралистик назарияга асосланган ҳамда энг яхлит гипотеза билан чиқди [5,2]. Якобсон фикрига қўшилган ҳолда шуни айтаемизки, болалар нутқида дастлабки фонологик янгиликлар болалар нутқида талаффуз этилган товушларга аниқлик кирита олиш имконияти туғилган 10-12 ойлардан бошланади. Якобсон учун тил шаклланишига қадар юз берадиган феноменлар – қийқирик ва ғудраниш фонологик системанинг кейинги ривожланишига ҳеч қандай таъсир этмайди. Шунингдек, болаларда фонологик системани эгаллаш тартиби жуда аҳамиятлидир. Бундаги умумий ўхшашликни турли миллат тадқиқотчилари ҳам аллақачон таъкидлашган. Р.Якобсон назариясига кўра, боланинг фонологик ривожланиши дастлабки нутқий патологиянинг акс таъсири сифатида намоён бўлади. Бунда бола нутқининг дастлабки босқичларида кўринувчи ва биринчи бўлиб йўқолувчи товушлар – сўнгги пайдо бўлувчи товушлар саналади. Демак, катталарнинг тилга бўлган талабларидан йироқ бўлган боланинг сесомотор ривожланиш босқичларида болалар нутқи ўзининг алоҳида фонетикасига эга бўлади. Бу бошланғич фонетика бола томонидан аста-секин уларни ўраб турган катталар тилининг моделига мос келадиган асосий фонологик системанинг қурилиши учун асос бўлади.

Барча структуралистлар ҳам Якобсон таълимотини давом эттирмадилар. Жумладан, Б.Москович боланинг тобора қатъий бўлиб борадиган нутқни изчиллик билан эгаллашини принципга асосланган ходиса деб белгилайди. Тадқиқотчининг фикрига кўра, бу жараён ҳар қандай болада мунтазам равишда вербал ривожланишдан ажралмайдиган қийқирик даври босқичидан бошланади [3,5]. Лекин айнан мана шу масалада Б.Москович назарияси Роман Якобсон назариясига томомила зид. Б.Москович фикрича, мелодик чизиқ бола томонидан биринчи бўлиб эгалланади ва ифоданинг қатъий чегарасига олиб келади. Бу дастлабки кашфиёт болада баён қилиш (ифодалаш) сегментларини ва билишга интилиш имконини яратади. Дастлабки унли-ундош ёки ундош-унли-

ундош типидаги бўғиндан бола шахсий конститутив элементлар: унли ва ундош товушларни талаффуз этиш даражасига келади. Кўринадики, Р.Якобсон ва Б. Москович структурал – генератив йўналиш вакиллари дир. Д.Ольмстед ўз ишларида бихевиоризм ғояларини кенгайтирилганлиги билан улардан фарқ қилади [7,4]; Стемп ўзига қадар қилинган барча ишлардан воз кечиб, нутқнинг ривожланиши ҳақидаги ўз талқинини фақат юзага келаётган грамматика назарияларига асослайди [8]; Уотерсон эса, Фёрсов томонидан ишлаб чиқилган назарий йўналишга мос келмайдиган ўзининг қарашларини ишлаб чиқади [9]. Шу тариқа фонологик система ва унинг вариантларини эгаллашнинг тўрт қонуни белгиланади. Бу назарияларда илгари сурилган ғоялар бир-биридан кескин фарқланади.

Булардан икки назария “универсалия” мавжудлигини тахмин этадиган ва тилни эгаллашга масъул қандайдир туғма механизм мавжудлигини илгари сурувчи Р.Якобсон ва Б.Москович ғоялари билан боғлиқдир, бироқ бу назариялар воқелик жараёнидаги изчилликка тегишли қарашлари билан бир-бирига зид.

Бошқа яна икки назария эса, (Ольмстед, Стемп) болада нутқнинг ривожланишини атроф-муҳит билан боғлайди ва туғма тил қобилияти мавжудлигини илгари сурувчи масалага қизиқмаслиги билан бир-бирига мувофиқлашади, бироқ улар ҳам бир-бири билан нутқ ривожлашини ўзгача талқин этиш билан оппозицияга киришади.

Ўзбек тилшунослигида болалар нутқини, унинг тил хусусиятларини ўрганиш О.Умархўжаева М.Қулиев ва М.Норбошевларнинг ишларида кўринади холос [10]. Бироқ бу борада мактабгача ёшдаги болалар нутқи педагогик ва психологик йўналишларда кенг ўрганилганлигини алоҳида таъкидлаш жоиз.

Болалар нутқи ривожланишининг асосий масалалари, албатта, миф ёки аниқ соҳага тааллуқли бўлган бу ўтмиш гувоҳлигига ҳам асосланади, масалан, қуйидагиларга жавоб излашда:

1. Онтогенез қай даражада филогенезни такрорлайди?
2. Нутқни туғма - ирсий ходиса, унинг ривожланишини эса, генотопик феноменлар ҳаракатига асосланади, дейиш мумкинми?
3. Балки, бунинг акси, нутқни феноотопик жараёнга боғлиқ жамият таъсири натижаси, яъни ижтимоий ходиса сифатида қараш лозимдир?

Гарчи болалар нутқи бўйича ўтказилган кузатувлар белгиланмаган вақтларда олиб борилган бўлса-да, шуни қайд этиш лозимки, болалар

нутқиға катталар нутқидан фарқланувчи ходиса мақоми берилган вақтдан бошлаб конструктив тадқиқотлар олиб бориш имконияти яратилди. Натижада, 1787 йили немис олими Д.Тидеманн ўз ўғли нутқининг ривожланиши ҳақидаги қисқача маълумотини нашр қилди. Шундан бошлаб, яъни XVIII асрнинг охиридан болалар нутқини системали тарзда ўрганиш йўлга қўйилди. Бу ишда қабул этиш ҳаракати ва уларнинг болалар нутқида ифодаланиши ибтидоий халқлардаги тафаккурнинг ривожланиш даражаси билан қиёсланади. Д.Тидеманн ишларида Ж.Пиаже фикрларини қўлловчи, яъни онтогенез филогенезни такрорлайди, бироқ улар тажриба ва тил билан узвий боғланади деган ғоя ётади [11].

Болалар нутқини систематик кузатиш кўплаб олимларнинг диққатини ўзига тортди. Болаларнинг мураккаб грамматик структуралар ва тил қонуниятларини тушунишлари, уларни тўғри қўллаш олишлари нимага боғлиқ? Бунда механизмлар қандай рол ўйнайди? Тилни эгаллашда боланинг ҳаракати фаолми? У қоида ва қонуниятларни ахтарадими; сўз маъноси ва грамматикага тааллуқли қонуниятларни қуради ва такрорлайдими? Шу ва шу каби саволларга ҳозир ҳам аниқ бир жавоб топилгани йўқ. Бироқ бу хусусда бир қанча қизиқарли назариялар ишлаб чиқилган. Жумладан, ўргатиш назарияси.

XX асрнинг 1-ярмида америкалик руҳшунослар ўргатиш назариясини илгари сурадилар [11]. Бу назария тарафдорлари ҳаракат шаклларининг катта қисмини ўргатиш ва ўрганишни бошқарувчи асосий механизми моделлаштириш ва мустаҳкамлаш деб санайдилар. Шу сабабли ўргатиш назарияси тарафдорлари тил ривожланиши масалаларида нутқни тушуниш жараёнларининг таҳлилидан кўра кўпроқ нутқ маҳсулига эътибор қаратадилар. Масалан, ўргатиш назариясига мувофиқ гўдақлар катталар ва атрофдагиларнинг мақтов натижасида сўзни эслатувчи товушларни талаффуз эта бошлайдилар. Болалар келгусида гапни тўғри ифодалашлари учун аналогик жиҳатдан грамматик тўғри гапиришга ўрганиб борадилар. Шу сабабли ушбу назария тарафдорлари болалар нутқи уни ўраб турган катталар томонидан мустаҳкамланувчи ва шаклланувчи хатти-ҳаракат шаклини ташкил этганлиги сабабли катталар нутқиға хос хусусиятларни тез орада намоён этади, деган фикрни илгари суради.

Ўргатиш назариясининг тарафдорлари болалар томонидан тилни ўзлаштиришда кузатиш, моделлаштириш ва тақлиднинг ролини алоҳида

белгилайдилар. Дарҳақиқат, болалар ота-оналаридан эшитганларига тақлид қиладилар ва тил репертуарларига янги сўз ва сўз бирикмаларини қўшадилар. Улар сўз ва грамматик структураларни моделлаштиришсиз ўзлаштира олмайдилар, шу сабабли она тили ҳақида ахборот олиб, масалан, АҚШдаги болалар инглиз тилини, Хитойдагилар хитой тилини, Ўзбекистондаги болалар эса ўзбек тилини ўзлаштирадилар ва ҳоказо.

Ўзаро мувофиқ шакллар ёрдамида болаларни мураккаб грамматик шаклларни қўллашга ўргатиш мумкин. Тажрибавий тадқиқотларда кичик ёшдаги болаларни нутқнинг муайян аспектига: феълнинг турли замон шаклларини, равишлар ва боғловчиларни ўзида ифодалаган мураккаб нутқий қурилмаларни ишлаб чиқишга ўргатадилар. Нутқий моделни тинглаб, болалар уни талаффуз этадилар, бироқ қатъий ўхшашликни сақламайдилар, балки улар моделларни кузатиш ёрдамида ўзлаштирганларини умумлаштирадилар ва улар асосида ўзларининг шахсий тил қурилмаларини яратадилар.

Генетик психоллингвистиканинг намоёндалари ўргатиш назариясига қарши чиқиб, бу назария боладаги тил билими ва янгиликларни кашф этишда имконият берувчи асосий қобилиятларни очиб беролмайди ва ифодаламайди деб кўрсатадилар.

Ушбу назария тарафдорларининг камчилиги шундан иборатки, улар болаларнинг гапда сўзнинг тартиби ҳамда сўзларни изчиллик билан тўғри бириктириш хусусиятларини онгли тушуниш даражасига қандай етиб келишини эътибордан четда қолдирадилар. Шунингдек, улар яна катталарнинг ҳамма вақт боланинг грамматик тўғри ифодаларни қўллаб-қувватлаши ҳақида жиддий фикр юритадилар. Улар кўпроқ болаларнинг грамматик тўғри ифодалари билан қизиқадилар. Тадқиқотларнинг бирида қуйидаги мисол келтирилади. Қизча: “У силади мени сочим”, дейди ва онаси ҳақиқатан унинг бошини силаб, мақтаганлигига ишора қилади. Бошқа қизни эса, “Қандай чиройли аскар!”, дея аскарга эмас, балки унинг кийимига ишора қилиб, грамматик ҳамда семантик тартибсиз гап тузганлиги сабабли танқид қиладилар [9].

Бу назария намоёндалари яна тилни ўзлаштириш кузатиш ва тақлидга боғланади, деган қатъий фикрни ҳам илгари сурадилар. Баъзи ўринларда болалар нутқидаги икки сўзли гапларнинг ифодаланиши ўзида сўзларнинг шундай жуда камёб бирикишини намоён этадики, буни ҳатто катталар нутқида учратиш қийин. Болаларни уй шароитида кузатиш шуни кўрсатадики, айрим болалар тез-тез катталарнинг нутқида тақлид қилади;

баъзиларида тилни эгаллаш даражаси тақлид даражаси билан мутаносиб бўлмайди. Болалар кўпроқ тил шаклларининг яқинлиги ва осон ўзлаштирилишига эмас, балки бу шаклларнинг, сўзларнинг улар учун танишлигига кўра тақлид қиладилар. Айрим болалар эса, улар томонидан грамматик қурилмаларнинг ўзлаштирилишида айнан янги сўзларга тақлид қиладилар. Хулоса қилиб айтганда, кузатиш ва ўзгалар нутқига тақлид нутқий маҳсулот учун жуда муҳим, бироқ одатий тақлид тилни ўзлаштиришда асосий восита бўла олмайди.

Шундай қилиб, тил ижтимоийликни касб этади. Йирик руҳшунос А.Р. Лурья таъбири билан айтганда, тил кишининг ирсий хусусияти билан боғлиқ бўлмаган табиий ходиса саналади [11]. Демак, тилнинг мавжуд бўлиши бевосита кишилик жамиятини тақозо этади. Биз тилнинг ижтимоий-тарихий келиб чиқиши ҳақида кўп нарсани билмаймиз ва у ҳақда фақат тахмин қилишимиз мумкин холос. Бироқ биз онтогенезда боланинг эрта ривожланишидаги сўзнинг келиб чиқиши ҳақида кўплаб фикрларни айтишимиз мумкин. Хулоса қилиб айтганда, бола ривожланиши (онтогенез) ҳеч қачон ирсий ривожланиш (филогенез)ни такрорламайди, яъни онтогенезда тилнинг ривожланиши меҳнат жараёнида эмас, балки катталар билан бўлган мулоқот жараёнида ифодаланади.

Кўринадики, тилнинг пайдо бўлиши ва унинг тараққиёт йўлини ўрганиш тилнинг қандай ходиса эканлигини тасаввур қилиш имконини беради. Бу масалани чуқур таҳлил қилган руҳшунослар, жамиятшунослар ва тилшунослар:

1. Тил табиий ходиса эмас.
2. Тилнинг пайдо бўлиши учун кишилик жамияти бўлиши шарт.
3. Тил-нутқ муҳити боланинг чақалоқлигида яратилиши ва чақалоққа бир томонлама тил таъсири ўтказиш муҳим ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
4. Тил ва тафаккур бир вақтда пайдо бўлади, бирга ривожланади, бири иккинчисиз яшай олмайди, деган хулосага келадилар. Юқорида таъкидланганидек, болалар нутқини систематик ўрганишнинг йўлга қўйилиши ва болалар нутқини ўрганишга бўлган қизиқишнинг ортиши натижасида асримизнинг 30-йилларига келиб, А.Грегуар [12] ўз фарзандлари нутқининг ривожланиши юзасидан жуда аниқ монографик тадқиқотни бошлайди ва 40-йилларнинг ўрталарида бу ишни яна давом эттирди. Бундай кўринишдаги ишларда болалар нутқи ота-онасининг нутқи билан эмас, балки қатъий система, яъни болада тилнинг

ривожланишини кузатиш меъёрга асосланган грамматик ҳолатда олиб борилиши лозимлиги таъкидланади. Кўринадикки, бундай ҳолатда тилни ўзлаштириш, тил қонунларини эгаллашга аста-секин яқинлашиб бориши, тўғри ифоданинг юзага келишига имкон яратиши кўзда тутилади. Тўғри ифодага яқинлашиш эса, атрофдагилар ва ота-онанинг (улар тил меъёрларини қўллашни эгаллашда воситачи бўладилар, айти вақтда болада нутқнинг тўғри шаклланишини кузатиб борадилар) доимий эътибори эвазига амалга ошади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Nasiba Sayidmahamadovna Sayidirahimova. Problem of adverbs synchronical-typological investigation of grammatical categories in unrelated languages. International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS) Available online at: <http://euroasiapub.org>. Vol. 10 Issue 11, Nvember- 2020 ISSN: 22.
2. Nasiba Sayidmahamadovna Sayidirahimova. Methodological foundations of the typological analysis of a part of the speech of the turkic languages. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 12, 2020 Part II ISSN 2056-5852.
3. Китерман Б. Опыт изучения в детской речи слоговой элизии // Русский филол. вестник, 1913.-№1.-С.75.
4. Nasiba Sayidmahamadovna Sayidirahimova. Problem of adverbs synchronical-typological investigation of grammatical categories in unrelated languages. International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS) Available online at: <http://euroasiapub.org>. Vol. 10 Issue 11, Nvember- 2020 ISSN: 22. P.81-89.
5. Якобсон Р. Избранные работы.-М., 1985.-С.123.
6. Moskowitch B. The acquisition of phonology these de doctorant non publ. University of California, Berkeley, 1971.
7. Olmsted D.L. Out of the mouth of babies. –Paris, Mouton, 1971.-P.38.
8. Stempe D. The acquisition of phonetic representation. Paper from the fifth regional meeting.- Chicago. Linguistic society, 1969.-P.443-444.
9. Waterson N. Some speech forms of an English child-phonological study. In: "Translations of the Philological study Society, 1970.-P.24.
10. Умархўжаева О. Болалар нутқи ҳақида баъзи мулоҳазалар. Самарқанд Давлат университети. – Тўплам, 1982. - 60-б. Умархўжаева О. Болалар нутқиға хос баъзи грамматик ҳодисалар ☐☐ Ўзбек тили ва адабиёти, 1996.2-сон. Қулиев М., Норбошева М. Мактабгача ёшдаги

болаларда нутқ маданиятининг ривожланиши. – Самарқанд Давлат университети. –Тўплам, 1990. –105-б.

11. Бу ҳақда қаранг. Лурия А.Р. Мышление и речь. –М.: МГУ, 1970. –С.93.

12. Хомский Н. Язык и мыление. –М., 1985. –С.65.

